

РОЛЬ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН

Ражабова Нилуфар Турабаевна

Ассистент кафедры Педиатрии и ВСД
Ургенчский филиал ТМА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457018>

Адаптивный иммунный ответ недавно стал важным фактором широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, гипертонию, ремоделирование сердца и сердечную недостаточность; однако его роль до конца не изучена. Поскольку набор врожденных чувствительных клеток, например нейтрофилов и моноцитов/макрофагов, координируется с адаптивным иммунитетом, например Т-клетками, дендритными клетками и В-клетками, временная реакция и описания, относящиеся к клеточному фенотипу и процессам воспаления в целом, нуждаются в дополнительных исследованиях, разъяснениях и консенсусе, особенно в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Одна из широко изучаемых и недавно получивших признание тем в области физиологии иммунной системы - это половые различия. Женщины защищены от сердечно-сосудистых заболеваний до наступления менопаузы, но механизмы этого наблюдения до сих пор неясны. Изменение гормонального статуса во время менопаузы может стимулировать провоспалительные и Т-клеточно-зависимые реакции и устранять защиту от гипертонии. Во время беременности женщины находятся под тщательным наблюдением на предмет развития гипертонии из-за риска преэклампсии как для матери, так и для ребенка. Влияние клеток адаптивного и врожденного иммунитета на гипертензию, вызванную ишемией плаценты, хорошо известно; однако вклад лимфоцитов В1 по сравнению с В2 неясен. Все исследования подчеркивают сложность адаптивной иммунной системы в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, нет единого мнения относительно оптимальной стратегии выделения и характеристики иммунных клеток из ткани.

Вывод. В центре внимания исследовательского сообщества должна быть разработка всестороннего спектра механизмов, управляемых адаптивным иммунитетом, при сердечно-сосудистых заболеваниях как средства использования этих клеток в качестве терапевтических целей в сердечно-сосудистой медицине.

